

MADANIY-MA'RIFIY INSHOOTLAR: TUSHUNCHASI, TURLARI VA TIPOLOGIYASI

Sultanova Muhayyo Fahriddin qizi

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti “Dizayn” kafedrası
o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17418434>

***Anotatsiya.** Ushbu maqolada madaniy-ma'rifiy inshootlarning jamiyat taraqqiyotidagi ahamiyati, ularning asosiy vazifalari, tipologik guruhlari hamda tasniflash tamoyillari ilmiy asosda tahlil qilinadi. Madaniy-ma'rifiy muassasalarning ijtimoiy-madaniy faoliyatni tashkil etishdagi roli, shuningdek, tomosha binolarining jamiyatning estetik va ma'naviy rivojlanishiga ta'siri yoritilgan. Shuningdek, inshootlarni funksional, hududiy, tarixiy-madaniy va innovatsionlik mezonlariga ko'ra turkumlash tamoyillari keltirilgan.*

***Kalit so'zlar:** madaniy-ma'rifiy inshootlar, tipologiya, teatr, muzey, kutubxona, madaniyat markazi, tomosha binolari, ijtimoiy-madaniy faoliyat.*

Madaniy-ma'rifiy inshootlar - bu jamiyatning madaniy va ma'naviy ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiluvchi muassasalar bo'lib, ular teatrlar, muzeylar, kutubxonalar, madaniyat markazlari va san'at galereyalari kabi turli turlarni o'z ichiga oladi. Ushbu inshootlar aholining ma'naviy saviyasini yuksaltirish, ilm-fan va san'atni rivojlantirish, milliy merosni asrab-avaylash va targ'ib qilishda beqiyos ahamiyat kasb etadi.

Madaniy-ma'rifiy inshootlar o'zining tarkibiy shakllariga ko'ra 2 guruhga bo'linadi:

- **Madaniy inshootlar:** san'at va ijodiyot inshootlari, Madaniy merosni saqlash va namoyish etish inshootlari;
- **Ma'rifiy-ta'limiy inshootlar:** Ushbu inshootlar O'zbekistonda tarixiy madrasalar va zamonaviy maktablar kabi turli shakllarda mavjud.

Mazkur inshootlar madaniy merosni saqlash, ilmiy bilimlarni ommalashtirish, san'at va adabiyotga qiziqishni oshirish hamda aholining bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishda muhim o'rin tutadi.

Madaniy-ma'rifiy inshootlarni funksional va me'moriy xususiyatlariga ko'ra quyidagilarga ajratish mumkin:

- **Alohida turgan binolar:** teatrlar, muzeylar, kutubxonalar kabi mustaqil faoliyat yurituvchi obyektlar.
- **Majmua tarkibidagi inshootlar:** madaniyat saroylari, universitetlar kampuslari, yirik festival maydonlari (masalan, Samarqanddagi Registon maydoni).
- **Moslashtirilgan binolar:** dastlab boshqa maqsadda qurilib, keyinchalik madaniy-ma'rifiy vazifalarda foydalanilgan obyektlar.
- **Mobil va ko'chma inshootlar:** ko'chma sirkalar, vaqtinchalik sahnalar va san'at pavilyonlari.

Madaniy-ma'rifiy inshootlarni tipologiyalashda quyidagi mezonlar asosiy hisoblanadi:

- **Funksional tamoyil:** inshootning asosiy vazifasi va yo'nalishi (universal yoki ixtisoslashgan obyektlar).
- **Hududiy tamoyil:** mahalliy, mintaqaviy, milliy va xalqaro ahamiyatga ega bo'lishi.

- **Tarixiy-madaniy tamoyil:** inshootning tarixiy va badiiy qiymati, meros obyektlari sifatida roli.

- **Innovatsionlik tamoyili:** zamonaviy texnologiyalar, interaktiv yechimlar va arxitektura innovatsiyalari.

- **Inklusivlik tamoyili:** barcha ijtimoiy qatlamlar, jumladan imkoniyati cheklangan shaxslar uchun qulaylik yaratish.

Madaniy-ma’rifiy inshootlar orasida tomosha binolari alohida o‘rin tutadi. Teatr, kinoteatr, konsert zallari va madaniyat saroylari nafaqat tomosha uchun mo‘ljallangan obyektlar, balki ijtimoiy-madaniy muhitni shakllantirish, estetik didni rivojlantirish va jamoatchilik bilan muloqotni mustahkamlash vositasidir. Ushbu inshootlarda spektakllar, konsertlar, ko‘rgazmalar, xalq bayramlari va turli madaniy tadbirlar o‘tkazilib, jamiyatning madaniy hayoti boyitiladi.

Xulosa qilib aytganda madaniy-ma’rifiy inshootlar jamiyatning intellektual, estetik va ijtimoiy rivojlanishida bevosita ishtirok etuvchi muhim obyektlardir. Ularning tipologik tahlili nafaqat mavjud muassasalarni tizimlashtirishga, balki kelgusida yangi inshootlarni loyihalashda ham ilmiy-amaliy asos bo‘lib xizmat qiladi. Xususan, tomosha binolari zamonaviy sharoitda nafaqat madaniy tadbirlarni o‘tkazish maydoni, balki ma’naviy-ma’rifiy tarbiya maskani sifatida ham alohida ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Бархин Г.Б // “Архитектура театра”. – М Стройиздат., 1947. 246 с.
2. Тарановская М. 3 // “Архитектура театров Ленинграда”. - Л.: Стройиздат, 1988.-224 с.
3. А.М.Кожевников // “Современный трансформирующийся театр”. Учебно-методическое пособие для архитектурного направления. Отдел оперативной полиграфии МАРХИ, 2018, 97 стр., 50 ил
4. Мокульский С // “История западноевропейского театра в 8 томах”. М., 1956-1957.
5. М. М. Vaxitov, Sh. R. Mirzayev // “Me’morchilik tarixi- Qism I”// darslik; O‘zbekiston Respublikasi oliy va o‘rta-maxsus ta’lim vazirligi. - Toshkent. Tafakkur -368 b.
6. Sultanova M. et al. Principles of the formation of theater buildings and performances of the 15th-17th centuries //SGS-Engineering & Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 02.
7. Fahriddinova S. M. The formation of art and Architecture of the Ancient Period //European Journal of Arts. – 2023. – №. 1. – С. 22-26.
8. Sultanova M. F. The Significance of the Stylistic Solution of Tashkent Cultural and Educational Theater Buildings in Modern Design //Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress.
9. Saipova D., Kasimov O., Saipova D. TRENDS AND SOLUTIONS: INNOVATIONS IN MUSEUM SPACES //International Journal of Artificial Intelligence. – 2025. – Т. 1. – №. 2. – С. 1499-1503.
10. Faxrizoda F. F., Mannapova N. R. RANG VA SHAKL UYG‘UNLIGI //ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ. – 2024. – №. 49-3.
11. Ходжжйев А. А., Маннопова N. R., G‘Aniyeva D. A. ZAMONAVIY SAN‘AT TURLARI, UNDAGI YANGI TEXNOLOGIYALAR, IMKONIYATLAR VA USULLAR //Экономика и социум. – 2025. – №. 4-1 (131). – С. 651-654.